

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Avaliación económica da redución de fertilizantes fosfatados e uso de micorrizas no cultivo da pataca en Galicia

Avaliar o impacto económico de prácticas agrícolas sostibles é clave para determinar a súa viabilidade e rendibilidade, xa que a súa adopción dependerá da capacidade para manter ou mellorar a rendibilidade fronte aos métodos convencionais. Este estudo analiza o efecto da redución ou eliminación de fertilizantes fosfatados, xunto co uso de inoculantes micorrícicos, na produción de pataca en Galicia durante unha rotación trianual de pataca-cebada-pataca.

Compáranse 5 estratexias: (T1) convencional, (T2) redución de fertilizantes ao 50%; (T3) redución ao 50% + micorrizas; (T4) sen fertilizantes; e (T5) sen fertilizantes + micorrizas. Os tratamentos sen fertilizantes fosfatados (con e sen micorrizas) acadaron as maiores rendibilidades (23.146 €/ha e 22.777 €/ha, respectivamente), superando ao manexo convencional (21.894 €/ha). Pola contra, a redución de fertilizantes ao 50% resultou nunha diminución notable da rendibilidade dos

cultivos, indicando que esta estratexia non é economicamente vantaxosa.

A pesar da alta variabilidade dos datos, compróbase que a eliminación de fertilizantes fosfatados, especialmente en combinación con micorrizas, é unha estratexia economicamente rendible, reducindo os custos de produción sen comprometer a produción de pataca.

Esta información ofrece aos agricultores unha base sólida para adoptar estas prácticas que, ademais de rendibles, diminúen a dependencia de insumos químicos custosos, protexen os resultados económicos ante fluctuacións nos prezos dos fertilizantes e, a longo prazo, melloran a sostibilidade dos seus cultivos. Tamén contribúe ao deseño de políticas baseadas en información científica.

1. Gráfico que muestra cómo varían los márgenes brutos del cultivo según las distintas prácticas agrícolas aplicadas. Permite ver la distribución general de los datos obtenidos, incluyendo los valores más comunes (caja sombreada), media (línea negra) y los extremos (más altos y bajos).

	Custos (€/ha)	Ingresos (€/ha)	Marxe bruta (€/ha)
T1: Convencional	14.544	24.238	12.603
T2: Sistema de aviso	13.287	18.539	7.476
T3: Sen funxicidas	12.528	15.340	4.652

2. Valor medio de los costes de producción, ingresos por venta, y márgenes brutos, calculados para cada práctica analizada en una rotación de 3 años (patata-trigo-patata).

PALABRAS CHAVE

Rendibilidade económica, marxe bruta, sistema de aviso, cultivo de pataca, modelo de predición, funxicidas

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.